

BADIIY ASARGA ONTOLOGIK YONDASHUV

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932210>

Usmonova Umida Xaydarali qizi

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU O'zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi

II kurs magistranti

v53861490@gmail.com

Annotatsiya.

Bu maqolada asar umrboqiyiligini ta'minlovchi xususiyatlar roman janri misolida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar.

ontologiya, uslub, syujet, mavzu, g'oya, qahramon, pafos, qiyos.

Abstract.

This article examines the features that ensure the longevity of the work on the example of the novel genre.

Key words.

ontology, style, plot, theme, idea, hero, pathos, comparison.

Badiiy asarga ontologik yondashuv – asar umrboqiyiligini ta'minlovchi xususiyatlarini nazardan o'tkazmoqdir. Asar umrboqiyiligini qanday tamoyillar asosida tekshirish mumkin? Biz dunyo e'tirofiga sazovor bo'lgan bir qancha romanlarni qiyosiy planda o'rganish orqali boqiylik tamoyillarini ishlab chiqishga harakat qildik.

I. Muallifga xos xususiyatlar. Buyuk asar mualliflari borliqni aynan aks ettiradi. "Yolg'izlikning yuz yili", "Uzuklar hukmdori" dagidek asar sehrga to'la, g'ayrioddiy syujet va qahramonlarga ega bo'lishi mumkin. Aslida, bular shunchaki fantaziya mahsuli emas, asl borliqning oynadagi aksi bo'ladi. "Alisaning mo'jizalar mamlakatidagi sarguzashtlar" asarida malika Viktoriya davridagi Angliya qiyofasi sehrli oyna vositasida aks ettirilgani kabi. Demak, daho yozuvchilar sun'iylikdan yiroq, faqat haqiqatni yozadi.

Muallif taqdim etuvchi, o'rgatuvchi emas. Buyuklar kitobxonga ruhiy bosim o'tkazmaslikdan tashqari xulosani o'zi chiqarishiga imkon qoldiradi. Herman Hesse "Cho'l bo'risi" haqida shunday deydi: "Men, albatta, kitobxonlarga ushbu asarimni qanday tushunishlari xususida maslahat bera olmayman va bermoqchi

ham emasman. Har bir o'quvchi undan o'ziga kerakli va foydali xulosani o'zi chiqarib olaversin!" [Herman H., 2015: 261].

Matnda kitobxon muhokama qilishi uchun jumboqlar qoldiradi va ularning javobini topishni kitobxonning o'ziga qo'yib beradi. Joys "Uliss" ni "Odissey" qiyosida berib, kitobxon asl mohiyatni chuqur his etishiga turtki berganiday muallif kitobxonga yordam berishi mumkin, ammo bu yordam ham kitobxonni izlanishga, fikrlashga majbur qiladi, zero "Uliss"ni to'la anglash uchun kitobxon "Odissey"ni ham mutolaa qilishiga to'g'ri keladi

Buyuklar o'zligidan uzoqlashmaydi, ya'ni o'z kechinmalari, ichki ziddiyatlari, qiynoqlari, azobi- yu quvonchlarini, hayot davomida boshidan o'tkazgan voqealarni hikoya qiladi. Shu sababli ularning asarlari sun'iylikdan holi. Kafka hikoyalari, romanlari turli mavzularda bo'lishi mumkin, biroq ularni Kafkaning hissiyotlari, azoblari, oilaviy munosabatlaridan orttirgan og'riqlari umumlashtirib turadi. Uning asarlarini anglash uchun kitobxonlikni Kafka bilan tanishishdan boshlash lozim. Herman Hesse Sidhartha, keyinroq cho'l bo'risi, Xemenguey dengizchi chol, Tolstoy Levin sifatida asarlarda bo'y berganidek, klassik mualliflari o'z hissiyotlarini dunyoga to'kish maqsadida o'z asarlarining bosh qahramoniga ham aylanishadi. Kitobxon bu yozuvchilarni yaqindan tanishmay turib, asarlarining tub mohiyatiga yeta olmaydi.

II. Buyuk yozuvchilar adabiyot olamiga mutlaqo yangi uslub bilan kirib kelishgan. Ularning bayon qilish uslubi adabiyotshunoslar tomonidan inqilob sifatida baholangan. Masalan, Prust, Joysning ongning tizginsiz oqimini bayon etish, Dostayevskiyning dialog va ichki monologlarda psixologiyani ochiqlash uslubi. Adabiyot asrlar davomida jimjimali so'zlar, go'zal ifoda va o'xshatishlar, alohida ta'kidga ega ramzlarga o'rgangan edi, ammo Xemenguey bu holatni buzib, o'z asarlarini oddiy jumlar bilan ifodalay boshladi. Inqilob shundaki, bu uslub oddiy hikoya qiluvchi gaplarda katta mazmun tashiy oladigan ramzlarni ifoda etadi, savollar keltirib chiqaradi. "Chol qayiqda yolg'iz o'zi Golfstrimda baliq ovlardi. Dengizga chiqayotganiga mana sakson to'rt kun ham to'ldi, ammo hali bironta baliq tutganicha yo'q" [Xemenguey, 1986: 3]. Cholning aynan 84 kun baliq ovlolmagani kitobxonda shubha uyg'otadi. Agar chol 84 yoshda bo'lsa- chi? Unda qayiq cholning hayotimi? Bu odam 84 yil baliq ovladimi? Yo'q. 84 yoshli kishi 60, boring ana, 65 yil baliq ovlar, ammo 84 yil baliq ovlamaydi. Demak, baliq nimaningdir ramzi. "U bilan qirq kun bola birga bo'ldi. Hadeganda qo'li quruq qaytaver-gach, ota- onasi unga endi cholning o'taketgan "salao", ya'ni "o'lguday omadi yurishmagan odam" ekanini aytib, bundan buyon boshqa qayiqda dengizga chiqishi kerakligini qulog'iga quydilar" [Xemenguey, 1986: 3]. Bola nega u bilan

qirq kun bo'ldi? Baliq omad ramzimi? Agar baliq omad ramzi bo'lmaganda ham shu narsa aniqki, bu gapda insoniyat qo'lidan ish kelmay qolgan insondan Gregor Zamzadan voz kechgandek voz kechish haqiqati haqida gapiradi. Demak, ota- ota ham ramz.

Kitobxon Xemenguey uslubini o'qiganda yuqoridagi kabi minglab savollar ichida qolib ketadi, muallif esa bezaksiz oddiy jumllariga ramzlarni terib boradi. Sodda ifodalarga katta mazmunni yuklab keta oluvchi Xemenguey uslub inqilobi qila oldi.

Ba'zi yozuvchilar hech kimnikiga o'xshamaydigan, yangi shakl va mazmunga ega uslub yaratmaydi, ammo ular noyob ifodalari, betakror o'xshatishlari bilan o'ziga xos tilga ega asar yaratadi. Masalan, Nobokov badiiy tasvir vositalari bilan bezatilgan va kinoyaga boy matnlarning nodir namunasini yarata olgan: "O'ylaymanki, bizning uzoq safarimiz go'zal, ishonchli, xayolparast, ulkan mamlakatni faqat shilimshiq izlar bilan bulg'agan, o'sha paytga kelib, o'tmishga nazar tashlaydigan bo'lsak, u vayronaga aylangan itquloqli xaritalar to'plamidan boshqa narsa emas edi" [Nobokov, 2020: 294]. Agar mamalakat xayolparast sifatini olsa, qanday qilib ishonchli bo'lishi mumkin? Bir- biriga mos bo'lmagan sifat-doshlar orqali piching qilish kinoyaviy uslubning yangi bir ko'rinishi bo'lsa, sayohatni shilimshiq izlar metaforasi bilan keltirish, xaritaga itquloq sifatini berish adabiyotshunoslikda uchramagan hodisadir. Bundan tashqari, shilimshiq izlar Humbertning o'z qilmishlariga nisbatan azoblarini ham ifodalay oladi. Shu kabi noyob tasvirlari bilan Nobokov o'ziga xos uslubga ega bo'ldi.

III. Mavzu. Zamon va makon tanlamaydigan umumbashariy mavzu asarni chiqamli qiladi. Bunday mavzularga muhabbat, inson tabiatini real holda yoritish, yovuzlik va ezgulik, tajribaning o'sib borishi, ishonch va shubha kurashi, idealizatsiya, umid va ishtiyoq, oila, qudrat, tengsizlik, taqdiri azal, begonalashuv va yolg'izlik kabilar kiradi. Mavzu me'yoriga yetsa, u asarga boqiylik taqdim etishi mumkin. Alohida ta'kidlash kerakki, parda ortida yotgan inson haqidagi barcha haqiqatlarni ochuvchi inson tabiatini yoritish mavzusi ustida ishlash oson emas. Shu sababli yovuzlik va ezgulikni o'zida ko'tarib yurgan, fiziologik mavjudod, ong bilan sharaflangan maxluqotning real qiyofasini nodir tarzda ishlash yozuvchilarga katta shuhrat olib keladi. Masalan, Momo Havo va Odam Ato vazifasini bajargan Xose Arkadio va Ursula avlodlari aybi tufayli jannatdan ayrilgan basharning mohiyatdan uzoqligi, qanchalik bilimdon bo'lmasin, xatolar ichida yashayotganligini ifoda etuvchi roman – "Yolg'izlikning yuz yili" katta kitobxonlar orasida alohida qimmatga ega bo'lgan.

IV. G'oyalar aktual, global. Tarbiyaviy, rivojlantiruvchi kuchga ega. Kamchiliklarimizni tuzatishga kuchli turtki bera oladi. Bizga borliqning haqiqiy qonuniyatlari haqida gapiradi. Asosiysi, odatda tan olinmaydigan real haqiqatlarni oshkor qiladi. Masalan, Penelopa va Molli, Odissey va Blum, Telemax va Stiven Dedalus qiyosida achchiq haqiqat beriladi: insoniyat qahramonlik ko'rsatishga ishtiyoqsiz, buyuk sifatlarga da'vogarlikdan holi, zavqni muqaddaslikdan ustun qo'yuvchi, befarq, mayda, sharafsiz mavjudotga aylanib bormoqda.

V. Qahramon sifati yuqori. U haqiqiy, o'z iroda erkiga ega, qo'g'irchoq kabi yozuvchi sudragan tomondan yurmaydi. Qahramonlar yaxshi va yomonga ajratilmagan. Sun'iy emas, haqiqiy inson ekanligini bildiruvchi tasvirlarga ega. Asardagi deyarli barcha qahramonlarning o'z tarixi bor. Ular madaniy, siyosiy qolipga solinmagan. Aksariyat qahramonlarning round sifati folgalar bilan qiyosda berilgan. Yordamchi, sevgi jufti va antagonistlar bosh qahramon taqqosi uchun xizmat qiladi. Bosh qahramon ko'proq dinamik xarakterli. Statik xarakterlar uning dinamikasini ko'rsatadi. Statik bosh qahramonlar chuqur round sifati bilan ajralib turadi. Kichik xarakterlarda ham alohida nutq uslubi bor, asosiy nuqtayi nazar bilan bog'langan. Flat sifatlil, faqat syujet rivoji uchun xizmat qiluvchilar kam. Eng muhimi, buyuk asarlarda qahramon psixologiyasi chuqur ishlanadi. Stiven misolida ko'rib chiqaylik. Joys Dedalusning keng tasvirini beradi. Biz unga har tomondan yaqinlasha olamiz. Avval Dedalus, Telemax obrazlaridan o'tamiz, Hamletga duch kelamiz, Joysning shaxsiyatiga qaytamiz. Bir Stivenni anglash uchun shuncha tafsilot. U "Musavvirning yoshlikdagi shamoyil" da uyatchan, zaif boladan shon- shuhrat va dunyoviy go'zallik uchun noaniq intilish bilan to'lgan o'qimishli, kayfiyatli o'spiringacha ko'tariladi. Uning fiziologik ehtiyojlari va tarbiyasi bilan bog'liq kelishmovchiliklar ochiladi. Bundan uyat hissini tuyishi, yaxshilanishga harakat qilishi, xotirjamlikni kasb orqali qo'lga kiritishi guvohi bo'linadi. Kitobxon unga hayratlanarli darajada yaqinlashadi: "U na boshqalar bilan muloqot qilishning zavqini, na qo'pol sog'lik kuchini, na farzandlik taqvosi bilar edi. Uning qalbida sovuq, shafqatsiz va sevgisiz shahvatdan boshqa hech narsa qimirlamadi. Uning bolaligi o'lgan yoki yo'qolgan va shu bilan birga uning qalbi oddiy quvonchlarga qodir edi va u o'yning bepusht qobig'i kabi hayot orasida suzardi" [Jeyms Joys, 2021: 53]. Kitobxon uning barcha ko'tarilishi, tushishi o'z qarashiga ega shaxs sifatida shakllanishini kuzatadi: "Butun mohiyati va murakkabligi bilan dunyo endi uning ruhi uchun faqat ilohiy kuch, sevgi va universallik teoremasi sifatida mavjud emas edi" [Jeyms Joys, 2021: 82]. "Uliss" da u pushaymonlik og'rig'i ichida bo'ladi. Bu kitobxonga tanish holat. U Stivenning yaxshi va yomon quvvati tezda bir- birini rad etishini "musavvir" da ko'rgan:

“She’rlar yozib turibsanmi, deb so’radi. “Kim haqida” – so’radim men. Shunda u battar ajablandi, unga achinib ketdim va o’zimni ablahday his etdim” [Jeyms Joys, 2021: 140]. O’quvchi Stivenning aybdorlik hissini tuyadi, onasiga bog’liq xotira unga yoqmasligini mulohaza qiladi: Stiven ko’tarilish uchun safar qilgandi, ammo u orqaga qaytishga majbur bo’ldi. Uni yana o’zgara boshlaganini tushunadi. Stiven shuhratparastlik hissidan uzoqlashdi, dunyodan uzildi, o’zini tanqid qilishga o’tdi. Taftishlari oqibatida o’zini erkin fikrning dahshatli namunasini ko’rish mumkin bo’lgan inson sifatida baholaydi. Singillariga yordam bermayotganidan azoblandi, lekin ularga yordam berishni istamadi: ichib olib yoshlikdagi orzulariga yeta olmagan haqida gapiradigan Saymon Dedalusga o’xshab qolishdan qo’rqadi: “U cho’kmoqda. Pushaymonlik. Uni qutqar. Pushaymonlik. Hammasi bizga qarshi. U meni o’zi, ko’zlari va sochlari bilan cho’ktiradi. Atrofimdagi dengiz o’tlari – sochlari, yuragim, jonim. Tuzli yashil, o’lim” [Jeyms Joys, 2013: 328]. Shu tariqa Stiven ruhiyati bor bo’yi bilan kitobxonga ma’lum bo’ladi.

VI. Syujet original. “Eng yaxshi klassik kitoblar bizni haqiqiy yoki majoziy bo’lsin, unutilmas sayohatlar va sarguzashtlarga olib boradi” [McNulty, 2012: 4]. Puxta, mantiqiy asosli. Syujet shunchaki voqea bayoni emas, u qahramon psixologiyasi, roman nuqtayi nazarini ochishga xizmat qiladi. O’zga kitob va fikrga murojaat qilish kuzatiladi. Kitobxon fikrlashi uchun bo’sh joy, noaniqliklar qoldiriladi. Kuchli boshlanmaga ega. Masalan, “Begona” qissasida ilk satrdanoq asosiy mavzu ochiladi. “Bugun onam vafot etdi. Yoki kecha bo’lgandir, bilmayman...“Ko’mishi ertaga”...Tushunmaysan. Balki kecha o’lgandir... Boshliqdan ikki kunga ta’til so’radim, u ham yo’q deyolmadi, uzrli sabab... Men unga: “Ayb menda emas- ku”, dedim. U indamadi” [Kamyu, 1995: 5]. Kitobxon onasiga o’lganida, boshliqdan javob so’rash uchun “Ayb menda emas- ku” qabilidagi gapni ayta oladigan insonning insoniy qiyofasi bilan tanishishga qiziqishi tufayli asarni qo’ldan qo’ymay o’qishga majbur bo’ladi.

VII. Kuchli umumiy va ichki pafoslarga ega. Tarang kayfiyatni berish ko’p uchraydi. “Don Kixot” da kulgi, “Jarayon” da mavhumlik, “1984” da bosim hissi asar boshidan kitobxonga ham o’tib qoladi. Alekseyning otdan yiqilishi tufayli Anna jamoat oldida tuyg’ularini berkita olmaganidan so’ng xotini bilan qurgan suhbatda ham shu taranglikni his etish mumkin. Annaning bo’ron tuyg’ulari qarshisida sokin janob Karenin. Umuman, Tolstoy kitobxonni bunday kayfiyatga bog’lab qo’yishga usta. Tug’ruqdan keyingi ikki gunohkor oldidagi oliyanob Karenin, Vronskiy uchun haqoratli kechirim, Annaning Vronskiyga chidab bo’lmas tarang munosabati, Annaning jamiyat bilan to’qnashuvi. Bu vaziyatlarda o’quvchi ham

shunchalik bezovta bo'ladiki, Tolstoy bergan pafos asab singirlarini tarang tortib qo'.

VII. Umumbashariy muammolar orqali konfliktlar yuzaga keltiriladi. Konfliktning ikki tomoni keng tavsiflanadi va ular keskin farqlarga ega.

VIII. Kitobxon tasavvurlari uchun qulaylik yaratiladi. Makon, zamon, umuman, muhit, aniq, tushunarli tasvirga egaki, kitobxon asar ichida sayohat qila oladi. Makon tasvirlari ko'pincha majoziy ma'no beradi. Qahramondagi o'zgarishlar va muhitni yoritish uchun boshqa makonda bo'lib qaytish, ko'chib kelish, ketish kabi epizodlar uchrab turadi.

IX. Umrboqiy asarlar ichki qiyoslarga to'la. Qahramon, syujet, makon, zamon, belgilar, pafos taqqoslari mavzu, g'oyani yaxshi yoritish, tushuntirish uchun ishlatiladi. Masalan, Jeyn Eyrening kulbada qamalgan va ancha ojiz bo'lib qolgan Rochester yonida qolgan vaqtdagi qiyosi uning xarakteri va ruhiyatidagi o'zgarishlarni yaqqol anglata oladi.

X. Buyuk asarlar yozuvchi ma'noni qatlamlay olishi tufayli qayta- qayta talqin qilina olish imkoniyatiga ega. Talqinlar ayni zamonda turli yoshdagi odamlar uchun turlicha bo'lishi ham mumkin. "Don Kixot" o'smirlar uchun ajoyib sarguzashtlarga to'la yumoristik voqea, yoshlar uchun ortiqcha xayolga berilib, aqldan ozgan chol haqidagi tragik asar, o'rta yoshli, hayot haqida bilimlarga ega insonlar uchun barcha zamonlardagi noto'g'ri jamiyatlar qiyofasini ochiqlovchi satirik- realistik roman, tajribali, yoshi katta insonlar uchun inson har qanday zamonda, makonda, yoshda o'zgarishlar qilish uchun kech emasligi, faqat inson o'zida umid, iroda, ishtiyoq topa olishi kerakligi kabi nodir fikrlarga to'la falsafiy qo'llanma.

Xulosa qilsak, universal mavzu va muammo, insoniyat o'zini tadqiq qilishi uchun asos bo'la oladigan g'oya va qahramon, original, puxta syujet va uslub, kuchli pafos va mantiq, chuqur mulohaza talab qiladigan ma'no qatlamlari buyuk asarlarga xos umumiy xususiyatlardir. "Ontologik yondashuv masalasining izchil yoritilishi milliy tanqidchilik, talqinchilikning taraqqiyoti ko'rsatkichidir" [Rasulov, 2006 112]. Shu boisdan biz adabiyot ta'limida asar umrboqiyiligini tahlildan o'tkazishni, bu borada yuqoridagi tamoyillarga asoslanishni tavsiya etamiz. Asar umrboqiyiligini tahlil etish o'quvchiga asarni chuqurroq anglash va baholash imkoniyatini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdug'afur Rasulov. Talqin, tahlil, baholash- T.: Fan, 2006. – B. 112

2. Albert Kamyu. Begona. – T.: Yozuvchi, 1995. – B. 5
3. Bridjit McNulty. How to write a Classic: 7 key elements. // Now Novel. <https://www.nownovel.com/blog/how-to-write-a-classic/>. 2012. – P. 4
4. Fitsjerald. F. S. Buyuk Getsbi. – T.: Davr Press, 2013. – B. 3
5. Herman Hesse. Cho'l bo'risi. – T.: O'zbekiston, 2015. – B. 261
6. Jeyms Joys. Musavvirning yoshlikdagi shamoyili. www.ziyouz.com kutubxonasi, 2021– B. 53, 82, 140
7. Jeyms Joys. Uliss. – T.: O'zbekiston, 2013. – B. 328
8. Kit Kittelstad. Types of characters in Fiction. // Yourdictionary. <https://examples.yourdictionary.com/types-of-characters-in-fiction.html>
9. Nabokov Vladimir. Lolita. www.fineprint.cz. 2020: – P. 294
11. Xemenguey Ernest. Chol va dengiz. – T.: Yosh gvardiya, 1986. – B. 3